

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5909721>

УДК 342.951

Ершов И.Л.

Ершов Игорь Леонидович, заместитель атамана Ярославского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по юридическим вопросам, Россия, 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 31. E-mail: ershovil1210@yandex.ru.

Современное российское казачество: дискуссионные юридические вопросы и правовые методы их решения

Аннотация. Проанализировано текущее состояние законодательной базы деятельности российского казачества, принятой на различных уровнях публичной власти. Рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с обнаруженными противоречиями. Предложены и обоснованы методы и пути решения выявленных проблем через восполнение существующих пробелов в праве. Предлагается направление совершенствования действующих правовых основ, принятие новых или корректирование действующих нормативных правовых актов, касающихся казачества как такового (в том числе форменной одежды установленного образца или отдельных конкурентных преимуществ для казачьих обществ в сравнении с иными организациями), а также добровольных народных дружин, мобилизационного людского резерва, взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований.

Ключевые слова: российское казачество, казаки, государственная служба, казачьи общества, государственная политика, народные дружины, гражданское общество, нормативно-правовая база, казачья культура.

Ershov I.I.

Ershov Igor Leonidovich, deputy ataman Yaroslavl separate cossack society of the Military cossack society «Central cossack army» for legal affairs Russia, 150047, Yaroslavl, Chkalov st., 31. E-mail: ershovil1210@yandex.ru.

Modern Russian Cossacks: debatable legal issues and legal methods for their solution

Abstract. The current state of the legislative base of the activity of the Russian Cossacks adopted at various levels of public authority is analyzed. The main problematic issues related to the discovered contradictions are considered. The methods and ways of solving the identified problems through filling the existing gaps in the law are proposed and substantiated. The direction of improving the existing legal framework, the adoption of new or correction of existing regulatory legal acts concerning the Cossacks as such (including uniforms of the established pattern or individual competitive advantages for Cossack societies in comparison with other organizations), as well as voluntary national squads, mobilization human reserve, interaction of Cossack societies with state authorities and local self-government of municipalities is proposed.

Key words: Russian Cossacks, Cossacks, civil service, Cossack societies, state policy, people's squads, civil society, regulatory framework, Cossack culture.

Казачество на современном этапе его развития можно охарактеризовать как государственно ориентирован-

ную часть гражданского общества. Потенциал казачества в этой связи необходимо

целесообразно использовать в государственных интересах.

Законодательство о российском казачестве является ярко выражено «живым» – в него часто вносятся изменения концептуального, а не только редакционного или терминологического характера. Оно находится на этапе «тонкой отладки» – обнаружения и устранения противоречий и ошибок, «выравнивания перекосов».

При этом нередко сами граждане, заявляющие о своей принадлежности к казакам, являются приверженцами правового нигилизма, то есть характеризуются незнанием законодательства, своих прав и обязанностей, пренебрежительным отношением к ним.

Особое внимание государства к казачеству проявилось на формально-юридическом уровне и в том, что в ходе внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, принятых в 2014 году, когда многие формы организаций прекратили существовать или были трансформированы, казачьи общества сохранились в качестве самостоятельной формы юридических лиц [1].

Это косвенно подтверждается и на уровне более позднего правотворчества, в том числе на уровне регионов. Например, в Ярославской области государственная поддержка развития казачества интегрирована в качестве подпрограммы в Государственную программу Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы [22]. Также на уровне высшего руководства региона приняты иные нормативные правовые акты, направленные на совершенствование сотрудничества власти и казачества [20; 23].

Поскольку существует юридическая конструкция приостановления членства в политической партии для реестровых казаков, необходимо предусмотреть по аналогии приостановление членства в казачьем обществе, чтобы избежать тем самым необходимости исключения из рядов казачества людей, которые переходят на постоянную работу в партийные структуры и

не хотят полностью терять правовую связь с казачьим обществом.

Болезненным во многих регионах остаётся вопрос материального стимулирования представителей добровольных народных дружин, в том числе сформированных на базе казачьих обществ. При этом зачастую в публичном поле тиражируется не соответствующая действительности информация об отсутствии каких-либо прав и гарантий для дружинников вообще. Вопреки расхожему мнению, меры по страхованию представителей добровольных народных дружин (в том числе казаков, входящих в их состав) и иных мерах поддержки для них принимаются на разных уровнях публичной власти.

Кроме того, необходимо прямое наделение органов публичной власти всех уровней полномочиями на законном основании участвовать в реализации государственной политики в отношении российского казачества через дополнение соответствующей нормой закона об общих принципах организации публичной власти в регионах [3].

Необходимо также законодательно закрепить, что на одной и той же территории может действовать только одно реестровое казачье общество каждого соответствующего уровня.

При таком развитии событий поддержка казачьих обществ в рамках муниципальных целевых программ может стать по своей природе не конкурсной, а адресной, и нормативное регулирование утверждения Уставов казачьих обществ на уровне органов местного самоуправления как муниципальной услуги, предоставляемой ими самими, окончательно утратит актуальность [27].

На примере Ярославской области можно сделать вывод, что правотворчество органов местного самоуправления муниципальных образований, где действуют наиболее организованные и эффективные казачьи общества, касается вопросов рабочих групп по делам казачества [29; 31; 33; 35]. Другим направлением является принятие муниципальных целевых программ по

поддержке казачьих обществ, их уставной деятельности [28; 30; 32; 34].

Дискуссионным остаётся вопрос о женской реестровой казачьей форме. Например, вопрос о самой возможности ношения женщиной казачьей формы является конфликтогенным с точки зрения реакционно настроенных граждан.

Фактическое восполнение существующего пробела в правовом регулировании этого вопроса осуществляется путём применения по аналогии нормативно-правовой базы о форменной одежде для женщин, проходящих службу в Вооружённых Силах Российской Федерации и Министерстве внутренних дел, иных силовых ведомствах [14; 15].

Для полноценного решения этой задачи необходимо прямо предусмотреть правила пошива и ношения женской казачьей формы с учётом определённой специфики казачества, то есть внести изменения в существующий подзаконный акт, подписанный главой государства, а также соответствующий приказ Министерства регионального развития [4; 9].

Казачьим обществам как социально ориентированным некоммерческим организациям по всей стране необходимо активизировать работу по включению в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Данный статус будет востребованным и позволит казачьим обществам стать более устойчивыми, а также получить ряд возможных преимуществ и преференций в сравнении с иными организациями, в том числе в вопросах передачи государственного имущества или более полноценного участия в иных целевых программах, связанных с видами службы, обязательства по которым исполняют казаки [21]. На сегодняшний день для организации данного процесса существует качественно проработанная и логически завершённая нормативно-правовая база [2; 6; 7].

Широкую поддержку в среде реестрового казачества имеет идея о передаче объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, охраняемым организациям, учреждённым войско-

выми казачьими обществами, без проведения торгов.

При этом антимонопольное законодательство не «пропускает» преференций в контрактной системе закупок товаров и услуг, что на уровне понятийного аппарата различается с государственной и иной службой, обязательства по несению которой принимают на себя реестровые казаки и которая не является по своему правовому смыслу оказанием услуг.

Наличие первичных казачьих обществ, не входящих в состав вышестоящих структур, можно также считать своеобразным проявлением конкуренции. При этом в условиях централизации казачества, сближения правового статуса казака с правовым статусом государственных служащих и представителей силовых структур, где понятие внутренней конкуренции абсурдно и контрпродуктивно, вопрос о целесообразности дозирования самого факта дозирования существования таких обществ стоит довольно остро.

Сохраняется тенденция инкорпорации казачества в органы публичной власти, систему государственного и муниципального управления.

Так, по результатам выборов депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации избран атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, который в новом созыве парламента стал заместителем председателя одного из комитетов [18].

Первые лица и видные представители казачьих обществ в регионах и муниципальных образованиях входят в составы избирательных комиссий и общественных палат. Другим направлением может и должно стать трудоустройство казаков в подведомственные учреждения органов исполнительной власти (например, лесничества), а также в государственные казённые учреждения субъектов Российской Федерации, в обязанности которых вменено взаимодействие с казачьими обществами, с учётом расширения практики создания подобных учреждений в регионах [24].

Государственная служба – понятие обширное, в этой связи деятельность, связанную с развитием и популяризацией самобытной казачьей культуры можно рассматривать с позиций исполнения обязательств по несению службы.

На практике представители творческих коллективов, в репертуаре которых присутствует казачий компонент, входя в ряды казачьих обществ, хоть и не всегда могут быть задействованы непосредственно в мероприятиях, связанных с государственной и иной службой, тем не менее, вносят весомый и значительный вклад в формирование положительного образа казака в общественном сознании, продвижении «бренда» казачества в публичном пространстве и медиаполе.

Для создания правовой основы решения данного вопроса необходимо частично интегрировать вопросы развития и популяризации самобытной казачьей культуры в положения Федерального закона от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

При этом необходимо опираться на действующие документы стратегического планирования в сфере культуры, где казаки также обозначены не в качестве отдельного народа через формулировку «изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества» [8].

Кроме того, во избежание попыток введения людей в заблуждение заявлениями о существовании так называемого «казачьего языка» необходимо формализовать и на уровне Правительства Российской Федерации утвердить Единый перечень государственных и официальных языков субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, где не было бы упоминаний о так называемом «казачьем языке».

Совершенствование и приведение к единообразию законодательной базы необходимо и в отношении кадетских классов казачьей направленности.

Необходим единый на всей территории страны комплекс условий для присвоения «казачьего» статуса общеобразовательным организациям. При этом в качестве примера можно рассматривать правотворческую практику органов исполнительной власти Краснодарского края [19; 25; 26].

Например, к таким условиям отнесены наличие более 50% классов или групп казачьей направленности, еженедельное наличие в основной образовательной программе курсов и модулей, включающих казачий компонент, а также наличие предметно-пространственной базы, демонстрирующей реализацию казачьего компонента.

Регламентацию порядка открытия кадетских классов казачьей направленности и приёма в них также целесообразно унифицировать на федеральном уровне с учётом кубанской практики: открытие класса (группы) осуществляется приказом руководителя образовательной организации с согласия или по инициативе участников образовательных отношений при наличии учебно-методических, материальных и кадровых ресурсов, а приём в такие классы (группы) проводится по заявлениям законных представителей несовершеннолетних обучающихся или заявлениям самих обучающихся при условии достижения ими совершеннолетия.

Вполне обоснованным и целесообразным могло бы стать принятие совместного приказа соответствующей тематики Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения и Федеральным агентством по делам национальностей.

Процесс совершенствования характерен и для предоставления государственных услуг по регистрации некоммерческих организаций, внесению казачьих обществ в специальный реестр, а также порядок его ведения [10; 11; 12]. Таким же образом можно охарактеризовать и ведомственное правотворчество по вопросам утверждения учредительных документов казачьих об-

ществ и наделения полномочиями их высших должностных лиц [16; 17].

Мерой, направленной на создание благоприятных условий для увеличения количества казачьих обществ, внесённых в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, можно считать снижение необходимой минимальной численности казаков, принявших на себя обязательства по несению службы и состоящих в конкретном обществе [13].

Исключение некоторых казачьих обществ из Государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации становится предпосылкой к тому, что в отдельных муниципальных образованиях нормативные правовые акты в отношении казачества утрачивают силу, а необходимость принятия новых становится нецелесообразной, но одним из возможных выходов становится внесение в учредительные документы иных казачьих обществ изменений, предполагающих расширение границ территорий их деятельности.

Существование казачьих обществ, не внесённых в реестр, также требует внимания и принятия соответствующих мер. Одной из них могло бы стать введение пресекательного срока: в случае невыполнения условий о достижении установленной численности казаков и о принятии обязательств по несению службы истечение установленного срока с момента государственной регистрации казачьего общества следует определить в качестве основания для постановки вопроса о его ликвидации. Конкретные сроки должны быть установлены для каждого вида казачьих обществ отдельно, учитывая различия в необходимой численности для получения реестрового статуса.

При этом действующая система принятия обязательств, которая предполагает рассмотрение соответствующих заявлений и принятие по ним решений Кругом (высшим органом управления) казачьего общества означает своего рода «двойную» ответственность каждого казака – не только перед государством в лице его уполномоченных органов, но и перед казачьим об-

ществом, в котором он состоит на учёте, то есть перед другими казаками, сформировавшими соответствующее казачье общество.

Аналогично с точки зрения «двойной» ответственности следует рассматривать не только механизм принятия гражданина в первичное казачье общество, но и принятия казачьего общества в состав вышестоящей организации.

Особое место в совершенствовании нормативной базы должно занять привнесение в жизнь норм, способствующих формированию у населения нашей страны положительного образа современного казака.

Множественные случаи незаконного ношения казачьей форменной одежды установленного образца становятся одной из причин пренебрежительного отношения части граждан ко всему казачеству в целом.

При наличии отсылочной нормы о привлечении к ответственности за незаконное присвоение и использование чинов, а также соответствующих им знаков отличия и формы одежды, она не наполнена юридическим смыслом: ни в одном действующем законодательном акте не предусмотрена конкретная мера ответственности за эти деяния. Примеры фактического привлечения к ответственности в судебном порядке носят единичный характер.

Выход из сложившейся ситуации возможен в случае дополнения ст.17.12 Кодекса об административных правонарушениях словами «а также членов казачьих обществ, внесённых в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».

Широкое распространение получила практика привлечения казаков к включению в мобилизационный людской резерв Министерства обороны Российской Федерации [5]. При этом необходимо увеличение предельного возраста заключения контракта для пребывания в мобилизационном людском резерве: сближение предельных возрастов заключения контракта и пребывания в резерве позволило бы каж-

дому конкретному гражданину заключить ещё несколько контрактов.

Таким образом, на сегодняшний день российское казачество как открытая и целостная система характеризуется наличием потенциала, перспектив и заинтересованности в дальнейшем развитии. Тем не менее, нормативно-правовая база его дея-

тельности нуждается в продуманных изменениях, которые позволят казакам приносить максимум полезных результатов для общества и государства. Только консолидация российского казачества вокруг государственных задач и выработка единых подходов будут способствовать его движению к целевым горизонтам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 3 марта 2009 года №107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и статью 2 Федерального закона «О государственной службе российского казачества» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №23, ст. 2762.
2. Федеральный закон от 24 июня 2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. №27 (часть I), ст. 4220.
3. Федеральный закон от 21 декабря 2021 №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2021 года, №0001202112210031.
4. Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года №171 «О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесённых в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. №7, ст. 728.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 года №933 «Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. №37, ст. 5147.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. №45, ст. 6261.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года №89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. №6, ст. 937.
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» // СПС «Консультант Плюс».
9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2010 года №182 «Об утверждении Описания предметов формы одежды, знаков различия членов казачьих обществ, внесенных в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. №23.
10. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 13 октября 2011 года №355 «Об утверждении порядка ведения Государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28 мая 2021 года, №0001202105280026.
11. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 2011 года №455 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций» // Российская газета. 2012. №58.
12. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 2 июля 2012 года №129 «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по

- предоставлению государственной услуги по внесению казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. №43.
13. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 мая 2021 года №73 «О численности членов казачьих обществ, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, которая необходима для внесения казачьего общества в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2021, №0001202105140001.
 14. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2020 года №525 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооружённых Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооружённых Силах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 17 ноября 2020 года, №0001202011170028.
 15. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2020 года №777 «Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2020 года, №0001202012230055.
 16. Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 31 января 2020 года №9 «Об утверждении Порядка утверждения атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (формируемых) либо действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность иное казачье общество» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 7 апреля 2020 года, №0001202004070008.
 17. Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года №45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 июля 2020 года, №0001202007230004.
 18. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 сентября 2021 года №61/467-8 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». URL: <https://docs.cntd.ru/document/608775872>
 19. Постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2008 года №664 «Об утверждении Концепции развития общего, начального профессионального и дополнительного образования на основе историко-культурных традиций кубанского казачества» // Кубанские новости. 2008. №131.
 20. Распоряжение Губернатора Ярославской области от 22 марта 2021 года №42-р «Об утверждении Плана мероприятий Ярославской области на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». URL: <https://docs.cntd.ru/document/574666105><https://docs.cntd.ru/document/574666105>
 21. Постановление Правительства Ярославской области от 11 марта 2019 года №152-п «Об утверждении Государственной программы Ярославской области «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13 марта 2019 года, №7600201903130001.
 22. Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2021 года №173-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области. URL: <https://docs.cntd.ru/document/574780806>
 23. Постановление Правительства Ярославской области от 20 октября 2021 года №735 «О порядке заключения органами исполнительной власти области соглашений с казачьими обществами» //

- Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21 октября 2021 года, №7600202110210004.
24. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 октября 2020 года №1685-р «О создании Государственного казённого учреждения Республики Крым «Казачи Крыма» // Официальный сайт Правительства Республики Крым <https://rk.gov.ru/ru>, 27 октября 2021 года.
 25. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края от 1 сентября 2016 года №4177/76 «Об утверждении Положения о классах и группах казачьей направленности в образовательных организациях Краснодарского края». URL: <https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/obsh-obrazov-shkoly/klassy-kazachey-napravlennosti/normativno-pravovye-dokumenty/>
 26. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края от 2 ноября 2018 года №3908/81 «Об утверждении Порядка присвоения муниципальным и государственным образовательным организациям Краснодарского края регионального статуса «казачья образовательная организация» // Официальный сайт Администрации Краснодарского края. URL: <https://admkrain.krasnodar.ru>, 12 ноября 2018 года.
 27. Постановление Мэрии города Ярославля от 21 января 2016 года №43 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по утверждению Устава городского казачьего общества» // Городские новости. 2016. №43.
 28. Постановление Мэрии города Ярославля от 14 октября 2016 года №1507 «Об утверждении Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в городе Ярославле на 2017-2022 годы» // Городские новости. 2016. №86
 29. Постановление Мэрии города Ярославля от 30 октября 2017 года №1487 «О создании рабочей группы по делам казачества при мэрии города Ярославля» // Городские новости. 2017. №86.
 30. Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 21 июня 2016 года №810 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Ярославском муниципальном районе на 2016-2018 годы» // Ярославский агрокурьер. 2016. №26.
 31. Постановление Администрации Ярославского муниципального района от 24 октября 2017 года №3710 «О создании рабочей группы по делам казачества в Ярославском муниципальном районе». URL: <https://base.garant.ru/45926738/>
 32. Постановление Администрации Ярославского муниципального района от 2 ноября 2020 года №1899 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Ярославском муниципальном районе на 2021-2023 годы». URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>
 33. Постановление Администрации города Переславля-Залесского Ярославской области от 29 ноября 2017 года №ПОС.03-1676/17 «Об утверждении состава рабочей группы по делам казачества при Администрации г. Переславль-Залесский» (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу). URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>
 34. Постановление Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от 3 декабря 2019 года №ПОС.03-2791/19 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский» на 2020-2022 годы. URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>
 35. Постановление Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от 3 ноября 2020 года №ПОС.03-1945/20 «О создании рабочей группы по делам казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области». URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 3 marta 2009 goda №107-FZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «O nekommercheskih organizacijah» i stat'ju 2 Federal'nogo zakona «O gosudarstvennoj sluzhbe rossijskogo kazachestva» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2009. №23, st. 2762.
2. Federal'nyj zakon ot 24 ijunja 2016 goda «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «O nekommercheskih organizacijah» v chasti ustanovlenija statusa nekommercheskoj organizacii – ispolnitelja obshhestvenno poleznyh uslug» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2016. №27 (chast' I), st. 4220.
3. Federal'nyj zakon ot 21 dekabnja 2021 №414-FZ «Ob obshhijh principah organizacii publichnoj vlasti v sub#ektah Rossijskoj Federacii» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 21 dekabnja 2021 goda, №0001202112210031.
4. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 9 fevralja 2010 goda №171 «O forme odezhdy i znakah razlichija po chinam chlenov kazach'ih obshhestv, vnesjonnyh v Gosudarstvennyj reestr kazach'ih obshhestv v Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2010. №7, st. 728.
5. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 3 sentjabrja 2015 goda №933 «Ob utverzhdenii Polozhenija o porjadke prebyvanija grazhdan Rossijskoj Federacii v mobilizacionnom ljudskom rezerve» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2015. №37, st. 5147.
6. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 27 oktjabrja 2016 goda «Ob utverzhdenii perechnja obshhestvenno poleznyh uslug i kriteriev ocenki kachestva ih okazanija» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2016. №45, st. 6261.
7. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 26 janvarja 2017 goda №89 «O reestre nekommercheskih organizacij – ispolnitelej obshhestvenno poleznyh uslug» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2017. №6, st. 937.
8. Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 fevralja 2016 goda №326-r «Ob utverzhdenii Strategii gosudarstvennoj kul'turnoj politiki na period do 2030 goda» // SPS «Konsul'tant Pljus».
9. Prikaz Ministerstva regional'nogo razvitija Rossijskoj Federacii ot 22 aprelja 2010 goda №182 «Ob utverzhdenii Opisanija predmetov formy odezhdy, znakov razlichija chlenov kazach'ih obshhestv, vnesennyh v Gosudarstvennyj reestr kazach'ih obshhestv v Rossijskoj Federacii» // Bjulleten' normativnyh aktov federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti. 2010. №23.
10. Prikaz Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii ot 13 oktjabrja 2011 goda №355 «Ob utverzhdenii porjadka vedenija Gosudarstvennogo reestra kazach'ih obshhestv v Rossijskoj Federacii» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 28 maja 2021 goda, №0001202105280026.
11. Prikaz Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii ot 30 dekabnja 2011 goda №455 «Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta predostavlenija Ministerstvom justicii Rossijskoj Federacii gosudarstvennoj usluzi po prinjatiju reshenija o gosudarstvennoj registracii nekommercheskih organizacij» // Rossijskaja gazeta. 2012. №58.
12. Prikaz Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii ot 2 ijulja 2012 goda №129 «Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii po predostavleniju gosudarstvennoj usluzi po vneseniju kazach'ih obshhestv v Gosudarstvennyj reestr kazach'ih obshhestv v Rossijskoj Federacii» // Bjulleten' normativnyh aktov federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti. 2012. №43.
13. Prikaz Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii ot 12 maja 2021 goda №73 «O chislennosti chlenov kazach'ih obshhestv, v ustanovlennom porjadke prinjavshih na sebja objazatel'stva po nesenu gosudarstvennoj ili inoj sluzhby, kotoraja neobhodima dlja vnesenija kazach'ego obshhestva v Gosudarstvennyj reestr kazach'ih obshhestv v Rossijskoj Federacii» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 2021, №0001202105140001.
14. Prikaz Ministra obrony Rossijskoj Federacii ot 9 oktjabrja 2020 goda №525 «Ob utverzhdenii Pravil noshenija voennoj formy odezhdy, znakov razlichija voennosluzhashhijh, vedomstvennyh znakov otlichija i inyh geraldicheskijh znakov v Vooruzhjonnyh Silah Rossijskoj Federacii i Porjadka smeshenija predmetov sushhestvujushhej i novoj voennoj formy odezhdy v Vooruzhjonnyh Silah Rossijskoj Federacii» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 17 nojabrja 2020 goda, №0001202011170028.
15. Prikaz Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii ot 17 nojabrja 2020 goda №777 «Ob utverzhdenii Pravil noshenija sotrudnikami organov vnutrennih del Rossijskoj Federacii formennoj

- odezhdy, znakov razlichija i vedomstvennyh znakov otlichija» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 23 dekabnja 2020 goda, №0001202012230055.
16. Prikaz Federal'nogo agentstva po delam nacional'nostej ot 31 janvarja 2020 goda №9 «Ob utverzhdenii Porjadka utverzhdenija atamanov hutorskih, stanichnyh, gorodskih, rajonnyh (jurtovyh), okružnyh (otdel'skih) kazach'ih obshhestv, sozdavaemyh (formiruemyh) libo dejstvujushhij v predelah territorii, na kotoroj osushhestvljaet svoju dejatel'nost' inoe kazach'e obshhestvo» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 7 aprelja 2020 goda, №0001202004070008.
 17. Prikaz Federal'nogo agentstva po delam nacional'nostej ot 6 aprelja 2020 goda №45 «Ob utverzhdenii Tipovogo polozhenija o soglasovanii i utverzhdenii ustavov kazach'ih obshhestv» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 23 ijulja 2020 goda, №0001202007230004.
 18. Postanovlenie Central'noj izbiratel'noj komissii Rossijskoj Federacii ot 24 sentjabrja 2021 goda №61/467-8 «Ob ustanovlenii obshhijh rezul'tatov vyborov deputatov Gosudarstvennoj Dumy Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii vos'mogo sozyva». URL: <https://docs.cntd.ru/document/608775872>
 19. Postanovlenie Glavy administracii (Gubernatora) Krasnodarskogo kraja ot 9 ijulja 2008 goda №664 «Ob utverzhdenii Konceptii razvitija obshhego, nachal'nogo professional'nogo i dopolnitel'nogo obrazovanija na osnove istoriko-kul'turnyh tradicij kubanskogo kazachestva» // Kubanskije novosti. 2008. №131.
 20. Rasporjazhenie Gubernatora Jaroslavskoj oblasti ot 22 marta 2021 goda №42-r «Ob utverzhdenii Plana meroprijatij Jaroslavskoj oblasti na 2021-2023 gody po realizacii Strategii gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federacii v otnoshenii rossijskogo kazachestva na 2021-2030 gody». URL: <https://docs.cntd.ru/document/574666105><https://docs.cntd.ru/document/574666105>
 21. Postanovlenie Pravitel'stva Jaroslavskoj oblasti ot 11 marta 2019 goda №152-p «Ob utverzhdenii Gosudarstvennoj programmy Jaroslavskoj oblasti «Zashhita naselenija i territorii Jaroslavskoj oblasti ot chrezvychajnyh situacij, obespechenie pozharnoj bezopasnosti i bezopasnosti ljudej na vodnyh ob'ektah» na 2019-2021 gody» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 13 marta 2019 goda, №7600201903130001.
 22. Postanovlenie Pravitel'stva Jaroslavskoj oblasti ot 31 marta 2021 goda №173-p «Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Jaroslavskoj oblasti «Razvitie institutov grazhdanskogo obshhestva v Jaroslavskoj oblasti» na 2021-2025 gody i o priznanii utrativshimi silu i chastichno utrativshimi silu otdel'nyh postanovlenij Pravitel'stva oblasti. URL: <https://docs.cntd.ru/document/574780806>
 23. Postanovlenie Pravitel'stva Jaroslavskoj oblasti ot 20 oktjabrja 2021 goda №735 «O porjadke zakljuchenija organami ispolnitel'noj vlasti oblasti soglashenij s kazach'imi obshhestvami» // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii www.pravo.gov.ru, 21 oktjabrja 2021 goda, №7600202110210004.
 24. Rasporjazhenie Soveta ministrov Respubliki Krym ot 27 oktjabrja 2020 goda №1685-r «O sozdanii Gosudarstvennogo kazjonnogo uchrezhdenija Respubliki Krym «Kazaki Kryma» // Oficial'nyj sajt Pravitel'stva Respubliki Krym <https://rk.gov.ru/ru>, 27 oktjabrja 2021 goda.
 25. Prikaz Ministerstva obrazovanija, nauki i molodjozhnoj politiki Krasnodarskogo kraja i Departamenta po delam kazachestva i voennym voprosam Krasnodarskogo kraja ot 1 sentjabrja 2016 goda №4177/76 «Ob utverzhdenii Polozhenija o klassah i gruppah kazach'ej napravlenosti v obrazovatel'nyh organizacijah Krasnodarskogo kraja». URL: <https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/obsh-obrazov-shkoly/klassy-kazachey-napravlenosti/normativno-pravovye-dokumenty/>
 26. Prikaz Ministerstva obrazovanija, nauki i molodjozhnoj politiki Krasnodarskogo kraja i Departamenta po delam kazachestva i voennym voprosam Krasnodarskogo kraja ot 2 nojabrja 2018 goda №3908/81 «Ob utverzhdenii Porjadka prisvoenija municipal'nyh i gosudarstvennyh obrazovatel'nyh organizacijam Krasnodarskogo kraja regional'nogo statusa «kazach'ja obrazovatel'naja organizacija» // Oficial'nyj sajt Administracii Krasnodarskogo kraja. URL: <https://admkrain.krasnodar.ru>, 12 nojabrja 2018 goda.
 27. Postanovlenie Mjerii goroda Jaroslavlja ot 21 janvarja 2016 goda №43 «Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta predostavlenija municipal'noj uslugi po utverzhdeniju Ustava gorodskogo kazach'ego obshhestva» // Gorodskie novosti. 2016. №43.

28. Postanovlenie Mjerii goroda Jaroslavlja ot 14 oktjabrja 2016 goda №1507 «Ob utverzhdenii Municipal'noj programmy «Podderzhka social'no orientirovannyh nekommercheskih organizacij i razvitie kazachestva v gorode Jaroslavle na 2017-2022 gody» // Gorodskie novosti. 2016. №86.
29. Postanovlenie Mjerii goroda Jaroslavlja ot 30 oktjabrja 2017 goda №1487 «O sozdanii rabochej gruppy po delam kazachestva pri mjerii goroda Jaroslavlja» // Gorodskie novosti. 2017. №86.
30. Postanovlenie Administracii Jaroslavskogo municipal'nogo rajona Jaroslavskoj oblasti ot 21 ijunja 2016 goda №810 «Ob utverzhdenii municipal'noj celevoj pro-grammy «Podderzhka i razvitie kazachestva v Jaroslavskom municipal'nom rajone na 2016-2018 gody» // Jaroslavskij agrokur'er. 2016. №26.
31. Postanovlenie Administracii Jaroslavskogo municipal'nogo rajona ot 24 oktjabrja 2017 goda №3710 «O sozdanii rabochej gruppy po delam kazachestva v Jaroslavskom municipal'nom rajone». URL: <https://base.garant.ru/45926738/>
32. Postanovlenie Administracii Jaroslavskogo municipal'nogo rajona ot 2 nojabrja 2020 goda №1899 «Ob utverzhdenii municipal'noj celevoj programmy «Podderzhka i razvitie kazachestva v Jaroslavskom municipal'nom rajone na 2021-2023 gody». URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>
33. Postanovlenie Administracii goroda Pereslavlja-Zalesskogo Jaroslavskoj oblasti ot 29 nojabrja 2017 goda №POS.03-1676/17 «Ob utverzhdenii sostava rabochej gruppy po delam kazachestva pri Administracii g. Pereslavlja-Zalesskogo» (s izmenenijami i dopolnenijami) (dokument utratil silu). URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>
34. Postanovlenie Administracii gorodskogo okruga gorod Pereslavl'-Zalesskij Jaroslavskoj oblasti ot 3 dekabrja 2019 goda №POS.03-2791/19 «Ob utverzhdenii gorodskoj celevoj programmy «Razvitie kazachestva v gorodskom okruge gorod Pereslavl'-Zalesskij» na 2020-2022 gody. URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>
35. Postanovlenie Administracii gorodskogo okruga gorod Pereslavl'-Zalesskij Jaroslavskoj oblasti ot 3 nojabrja 2020 goda №POS.03-1945/20 «O sozdanii rabochej gruppy po delam kazachestva v gorodskom okruge gorod Pereslavl'-Zalesskij Jaroslavskoj oblasti». URL: <https://yamo.adm.yar.ru/kazachestvo-yamr.php>

Поступила в редакцию 11.01.2022.
Принята к публикации 17.01.2022.

Для цитирования:

Ершов И.Л. Современное российское казачество: дискуссионные юридические вопросы и правовые методы их решения // Гуманитарный научный вестник. 2022. №1. С. 120-130. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/01/Ershov.pdf>